

PHILOLOGICAL SCIENCES

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ НА КОРЕЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Каримов Р.Г.

Узбекский государственный университет мировых языков

Переводческий факультет

к.филол.н, декан

Елькин Д.Ю.

Исследовательский центр корееведения

при Узбекском государственном университете мировых языков,

PhD, научный исследователь

Ким О.А.

Исследовательский центр корееведения

при Узбекском государственном университете мировых языков,

к.филол.н., эксперт

LINGUO-PRAGMATIC ANALYSIS OF BUSINESS CORRESPONDENCE IN KOREAN AND UZBEK

Karimov R.,

Uzbekistan State World Languages University,

Translation faculty

PhD in Philology, Dean

Elkin D.,

Research Center for Korean Studies

at the Uzbek State University World Languages,

Ph.D. in Philology, scientific researcher

Kim O.

Research Center for Korean Studies

at the Uzbek State University World Languages,

Ph.D. in Philology, expert

Аннотация

В статье исследованы лингвопрагматические особенности текстов деловой корреспонденции на корейском и узбекском языках.

Abstract

The article deals with the linguo-pragmatic features of texts in Korean and Uzbek related to business correspondence.

Ключевые слова: лингвопрагматический анализ, коммуникация, речевой акт, стереотипность лексики, шаблонность структуры.

Keywords: linguo-pragmatic analysis, communication, speech act, vocabulary stereotyping, pattern, structured.

Как известно, коммуникативная цель “передатчика” информации (автора/адресанта) является одной из основных характеристик коммуникативного процесса, и такая цель лингвистически реализуется в структуре и содержании текста как коммуникативная интенция, специально созданная. Другая особенность такой коммуникативной цели выражается в ее зависимости от содержания и структуры текста, ее коммуникативного воздействия на адресата, отражённого в его поведении, ответных отношениях. В данной работе предметом лингвопрагматического анализа стали тексты корейской и узбекской деловой корреспонденции. Лингвопрагматический анализ, в данном случае, предусматривает изучение особенностей функционирования языковых знаков в тексте, а также исследование вопросов, связанных со взаимодействием

адресанта (субъекта) и адресата (получателя сообщения) в акте коммуникации.

Ряд ученых сходится во мнении, что речевой акт, происходящий посредством языковых и экстралингвистических средств, состоит из трех уровней: локутивного, иллокутивного и перлокутивного [2]. Исходя из коммуникативной цели, под локутивным (лат. *locutio* – «говорение») речевым актом понимается процесс передачи информации первым собеседником и принятия идеи вторым. Тем самым «локутивный речевой акт» означает «транслировать/передавать – слушать/получать» [3]. В иллокутивном (лат. *in locutio*) акте также подразумевается цель удовлетворения потребности или интереса между говорящим и слушающим. Действие и цель могут содержать в себе повество-

вательное, вопросительное, восклицательное значения. Определяемый как результат речевого воздействия, третий завершающий этап построения речевого акта – перлокутивный (лат. *per locutio*), является своего рода комбинацией дополнительных средств высказывания, которые оказывают сознательное влияние на адресата ради достижения желаемого результата.

И в корейской, и в узбекской деловой корреспонденции такая важная особенность синтаксиса как имплицитность субъекта высказывания является общей чертой. К полному совпадению можно отнести информативность и стереотипность формы.

Однако имеется и ряд различий, например, Чо Ын Ён, описывая особенности корейского делового письма, выделяет следующие [6]: 1) наличие особенностей в реализации таких свойств деловой переписки, как адресованный характер, наличие эмоциональной составляющей и использование средств выразительности; 2) отсутствие обращений

(есть только указание адресата в реквизитах зачина письма); 3) цель – наладить и сохранить доброжелательные отношения с деловым партнером вербально и стилистически не выражается. Хотя она, несомненно, присутствует, т.к. для корейцев «в межличностных отношениях необходимо учитывать чувства другого, относится к нему, исходя из социального статуса, уважать его права и быть искренним в своих намерениях» [5]. При этом, требование корейского этикета – быть вежливым и искренним с оппонентом-адресатом, выполняется в части письма, в котором содержится пожелание процветания и развития с использованием разнообразных грамматических и лексических форм, выражающих высокую степень вежливости.

Рассмотрим ниже шаблон структуры корейского делового письма (Табл. 1), при этом необходимо учесть, что в зависимости от типа письма, возможны различные отступления [5], например:

Таблица 1.

회답서예문 / Пример письма-ответа	
Отправитель	Указывается название предприятия, отдела, должность и имя: Например: 문명주식회사홍보부 대표이사 심정식 <i>Мунмеонг АЖ жамоатчилик билан алоқалар бўйича бош менежери Сим Жонгсик</i>
Тема письма	Структура данного раздела часто оформляется именной формой ~의 건. Например: 거래대금 지급조건 변경 요청의 건. <i>Битимнинг тўлов шартларини ўзгартириш талаби; 참석여부 확인의 건</i> <i>Тадбирда иштирок этишини тасдиқлаш.</i>
Вступление	Принято использовать вопросы о погоде, состоянии дел, здоровья, выражение пожеланий, благодарности и т.д. Например: 귀사의 발전과 번창을 진심으로 기원합니다. <i>Чин қалбимиздан компаниянгизнинг гуллаб-яшинашини тилаймиз.</i>
Официальное приветствие Представление личности адресанта	안녕하십니까? 문명주식회사홍보부 대표이사 심정식입니다. <i>Салом. (Мен), Мунмеонг ОАЖ жамоатчилик билан алоқалар бўйича бош менежери Сим Жонгсик бўламан</i>
Основной текст письма	귀사의 이벤트 참여를 확인합니다. <i>Сизнинг компаниянгиз тадбирда иштирок этишимизни тасдиқлаймиз.</i> 초대해 주셔서 감사를 드립니다. <i>Таклифингиздан миннатдормиз.</i>
Завершение письма	따뜻한 봄날을 맞아 귀사의 날로 번창하심을 축하드립니다. <i>Баҳорнинг илиқ кунларида компаниянгизнинг кунлик ютуқлари билан табриклаймиз.</i>
Просьба об обратной связи	추가 정보가 있는 경우 알려 주시기를 바랍니다. <i>Қушимча маълумотлар бўлса, хабар беришингизни илтимос қиламиз.</i>
Выражение благодарности.	평소의 각별한 협조에 깊은 감사를 드립니다. <i>Доимий кўмагингиз учун чин дилдан миннатдормиз.</i>

Строгость стиля корейского делового письма объясняется значительным влиянием конфуцианской системы отношений, для которой характерна строгая вертикальность, жестко действующий регламент, беспрекословное подчинение [1].

Деловая корреспонденция включает такие черты, как использование прямых речевых актов, усиление строгости переговоров, использование угрожающих речевых актов как дополнительного способа побуждения к соответствующему поведению, малое использование положительной лексики. Исследуя степень стандартизованности и сте-

пени индивидуализированности речи в функциональных стилях, Г.Я. Солганик пишет: “В наибольшей степени регламентированы и наименее индивидуальны деловая и научная речь, особенно первая” [4]. По национальной направленности тексты писем, связанных с передачей информации, делятся на национальные (относящиеся к одной культуре) и интернациональные (межкультурные) письма.

В письмах, целью которых является получение определенной информации от собеседника, используется соответствующая лексика (Табл. 2).

Таблица 2.

조희서의 어휘 / Лексика писем-запросов	
В корейском	В узбекском
... 필요하니 아래 메일 내용에 대한 회신을 부탁드립니다.	... бизга зарур бўлгани учун қуйида юборилган хатга имкон қадар тезроқ жавоб беришингизни илтимос қиламан
... 주시면 감사하겠습니다.	... тақдим этсангиз Сиздан миннатдор бўлардик
... 회신 부탁드립니다.	Илтимос, ... га имкон қадар тезроқ жавоб берсангиз
... 요청 드립니다.	... сўров хати юборилмоқда
... 해주시기 바랍니다.	Илтимос, ... тақдим этинг
... 서류가 필요합니다.	Бизга бу ҳужжатлар зарур

Тексты поджанра [6] «предоставление информации» маркируются следующими лексическими элементами:

Таблица 3.

시말서의 어휘 / Лексика писем-объяснений	
В корейском	В узбекском
...요청사항에 관한 사항 회신드립니다.	... бўйича сўралган маълумотларни юбормоқдаман
...는 것으로 알고 있습니다.	Бизга маълум-ки ...
...을 알려 드립니다.	маълум қиламанки ...
...아셔야 할 것 같아 전달드립니다.	Сизга шуни маълум қиламанки ...
...내용 전달 드립니다.	Сизга ... ҳақида маълумотни жўнатмоқдаман
...내용 수정하였습니다.	...бўйича маълумотлар ўзгартирилди

Далее рассмотрим примеры лексики, используемые в текстах писем – общей рассылки:

Таблица 4.

메일링의 어휘 / Лексика писем-рассылки	
В корейском	В узбекском
...안내문을 보냅니다.	Сизга ...эълон юборилмоқда
... 하였다고 합니다.	[использование косвенной речи] ... дейлади-ки,
...계획했던 것으로 알려졌습니다.	...режасалаштирилагани ҳақида маълумот берилмоқда
...할 때 필요한 정보 등을 안내드리고자 합니다.	...бўйича керакли маълумотларни тақдим этамиз
... 안내문을 전달코자 안내해 드립니다.	...ҳақида маълумот жўнатаямиз

Для текста деловой переписки характерно использование большего количества отглагольных существительных и причастий (예산 보충 *бюджетни тўлдириш*, 조치 취하기 *чора(сини) кўриш*; 주어진 *маълумот*, 말했다 *айтди/деди*).

В деловой корреспонденции стереотипность используемой лексики выполняет задачу уточнять прагматическое содержание текста, четко определять содержание цели общения и придавать силу речевому акту, к таким языковым формам относятся и иллюкутивные глаголы: в узбекском *буюрмақ (приказывать)*, *бажармақ (делать)*, *тақиқламақ (запрещать)*, *таклиф қилмақ (предлагать)*, *илтимос қилмақ (просить)*; в корейском *명령하다, 실행하다, 금지하다, 초대하다, 부탁하다*.

И в корейском, и в узбекском языках иллюкутивные глаголы образуют перформативные формулы, т.е. формируют выражения в речевом образе. Например, ...상품을 제 시간에 보내도록 요구합니다. – ...товарни ўз вақтида жўнатишингизни талаб қиламан; 기한 내에 지불할 것을 의무합니다. – ...ўз вақтида тўлашга ваъда бераман.

Перлокутивное действие совершается говорящим, чтобы побудить слушателя к действию. Уровень речевого воздействия сложно предсказать заранее, так как дальнейшее поведение и реакция слушателя, услышавшего мнение говорящего (фразу) и прочитавшего его, могут быть разными. С этой точки зрения цель акта речевого общения двухуровневая, на первом уровне целью говорящего является передача или получение информации.

К речевому акту равноценному поступку относится перформатив. В широкое употребление этот термин ввел Джон Остин, разделявший высказывания на перформативные и констатирующие. Примерами перформативов являются клятвы, обещания, предупреждения, приказания. В перформативных структурах, чаще всего, проявляется необходимость воздействовать на партнеров, побуждая их к ответной реакции. Своеобразна и грамматическая конструкция перформативных формул. В таких формулах используются глаголы в форме первого лица, единственного числа настоящего времени, а второй актанта выражается формой второго лица единственного или множественного числа дейктического местоимения: ...큰 감사를 드립니다. – ...учун миннатдорчилик билдираман;

...정시에 지불해 주셔서 감사합니다. – ...ўз вақтида тўлаганингиз учун рахмат; ...보내 주시도록 하십시오. – ...жўнатишингизни сўрайман и так далее.

С точки зрения прагматики речевой акт классифируется в зависимости от целей, действий и отношений коммуникантов. Дж. Серль делит прагматические действия в речевых актах на пять групп [3]:

- Ассертивы (репрезентативы) – это речевые акты, выражающие и подтверждающие истинность информации.

- Директивы – команда, вопрос, просьба, предупредительные отношения, речевые акты, побуждающие слушателя к ответу.

- Комиссивы – обещание.

- Экспрессивы – речевые акты, связанные с объявлением.

- Декларативы – речевые акты, выражающие отношение к поздравлению, соболезнованию.

Дж. Остин делит языковые единицы, репрезентирующие прагматическую цель, действие и отношение в речевых актах, на следующие группы:

1) вердиктивы, любые суждения, решения; 2) экзерситивы, выражение влияния, проявление власти; 3) комиссивы, обещания, обязательства и намерения; 4) бехабитивы, установки социального; 5) экспозитивы, результаты обсуждений, доказательств, пояснение причин [2].

В деловых письмах они выполняют следующие задачи и выражаются с помощью конкретных языковых единиц:

1. Вердиктивы – это речевые акты, выражающие прагматическую цель, действия и установки, связанные с суждением: (본인이) 벌금을 지불해야

합니다. – жарима тўлашга мажбурсиз; ...경고합니다. – ...огоҳлантирамиз.

2. Экзерситивы – речевые акты для приказа, принуждения, совета, предупреждения: ...~까지 전달해 주시길 바랍니다! – ...гача етказишингизни сўрайман!; ...불이행 경우에는 계약서에 따라... – ...шартнома бўйича ...бажарилмаган тақдирда; ...그렇지 않으면 조치를 취하게 됩니다. – ...акс ҳолда чора кўришга мажбурмиз и т.д.

3. Комиссивы – речевые акты, связанные с обещанием, принятием обязательств: 신속한 시간에 전달하도록 합니다. – зудлик билан етказишга ваъда берамиз; ...물론 할 겁니다. – ...албатта бажарамиз; 벌금 지불을 보장합니다. – ...жаримани тўлаш кафолатини берамиз; ...지지합니다! – ...қўллаб қувватлаймиз и т.д.

4. Бехабитивы – речевые акты поведения в группе, реакции на кого-либо: ...즉각적인 조치를 취해 주셔서 감사합니다. – ...зудлик билан чора кўрганингиз учун раҳмат; 건강하세요! – Саломат бўлинг; 우리 협력이 계속되기를 희망합니다. – ...ҳамкорлигимиз давом этади деган умиддамиз и т.д.

5. Экспозитивы – речевые акты, которые объясняют, подтверждают, поясняют свое мнение: ~을/를 의심하고 있습니다. – ...эканлигига гумонимиз бор; 본안이(귀하가) 빛지고 있음을 상기시켜 드리고자 합니다. – ...бўйича қарздорлигингизни эслатмоқчимиз и т.д.

В корейской деловой переписке в зависимости от социального статуса адресата в качестве формы социальной вежливости принято использовать следующие формы обращения:

Таблица 5.

Обращения в корейской деловой переписке			
В корейском языке		В узбекском языке	
Адресат + форма	Пример	Адресат	Пример
получатель указанием должности + <u>귀하</u>	문명주식회사 홍보부 대표이사 심정식 <u>귀하</u>	(хурматли)	Мунмеонг АЖ жамоатчилик билан алоқалар бўйича бош менежери Сим Жонгсик
получатель фирма, компания, организация + <u>귀중</u>	문명경영연구소 <u>귀중</u>	(хурматли)	Хурматли “Мунмеонг” кенгаши тадқиқот маркази
Получатель без указания должности + <u>-님</u>	서울특별시 종로구 관철동 10-5 2. 문성기 <u>님</u>	Сеул Чжонно-гу Кванчхоль-донг 10-5.	Мун Сонги жанобларига
Получатель не определен (рассылка) + <u>각위</u>	협력업체 및 거래처 <u>각위</u>	<u>Каждой</u> организации по бизнес-сотрудничеству, партнёрам.	-

Информационные бюллетени составляют основную часть деловых писем. Полнота информационного минимума и объем изложения зависят от адресата и предмета информации. Как и любой текст, они имеют внутреннюю ссылку, которая реализуется с помощью различных языковых инструментов.

Подтверждающие и сопроводительные письма

также передают информацию в компактной, сжатой форме. Например:

(А) “업선된 제품의 카탈로그를 제공합니다. 약정에 따라 제품 대금이 지급하길 바랍니다.” (В) “바이어가 전국의 많은 제조업체에 주문을 했기 때문에 더 많은 협력을 구축하기 위해 경쟁력 있는 가격을 설정하는 걸 추천합니다.” (А) Мы предлагаем каталог тщательно отобранных продуктов.

Надеюсь, вы оплатите товар в соответствии с договором». (В) Поскольку покупатели разместили заказы у многих производителей по всей стране, мы рекомендуем устанавливать конкурентоспособные цены, чтобы наладить более тесное сотрудничество.

(А) *“Биз Сизнинг диққатингизга танлаб олинган маҳсулотларнинг каталогини тақдим этаймиз. Маҳсулотлар учун тўловни амалга ошириши келишилган ҳолда амалга оширилади деган умиддамиз”.*
(Б) *“Шуни таъкидлаб ўтмоқчимизки, харидор мамлакат бўйича кўплаб ишлаб чиқарувчиларга буюртма юборган, шу сабабли давомий ҳамкорликни йўлга қўйиши мақсадида рақобатбардош нархларни белгилашингизни тавсия қиламиз”.*

В зависимости от структуры текст может быть простым или сложным. В целом, тексты изученных нами писем состоят из введения, основной части и заключения, что свидетельствует об их клишированной и композиционно сложной структуре.

В текстах на узбекском языке предложений с определенными относительными глаголами больше, чем предложений с пассивными глаголами. Например: *문제를 긍정적으로 해결할 가능성은 없습니다. – Масалани ижобий ҳал эти(ли)ш имконияти йўқ.*

Использование неполных и придаточных предложений – одна из синтаксических особенностей деловых писем. Они служат для демонстрации коммуникативной и прагматической функции: *우리가 ...~에 큰 감사를 드린다고 알려드리고자 합니다. – Сизга шуни маълум қиламизки, ...учун Сизга миннатдорчилигимизни билдирамиз.*

Использование синтаксических повторов и инверсий в узбекских деловых письмах не наблюдается. В корейском языке официально-деловая речь имеет множество стандартных выражений (словосочетаний), помогающих передать определенную смысловую информацию в деловой переписке. Например: а) предупреждение (경고): *기간 만료 후..., 그렇지 않으면... – ...муддати тугугандан сўнг, акс ҳолда...;* б) побуждение к действию (행동에 대한 동기): *경험의 교환으로서..., 예외로서... – тажриба алмашинув сифатида..., истисно тариқасида...;* с) причинно-следственная связь: *프로토콜에 따라..., 귀하가 요청한 대로... протокол бўйича..., сўраганингиздек...*

Следует обратить внимание и на частоту использования грамматических средств в официально-деловой сфере. Для деловой речи характерно так называемое семантическое членение сказуемых, т.е. предпочтение отглагольным существительным в качестве сказуемых (*참여, 도움, 검사 – иштирок этмоқ, мёрдам бермоқ, ўрганиб чиқмоқ.*)

Итак, основным признаком деловой переписки, как разновидности официально-делового стиля общения, является стандартность. Содержание деловой переписки очень часто повторяется, так как многие рабочие ситуации совпадают. Краткость деловой переписки, отличающейся крайней рациональностью в построении синтаксических структур, может считаться образцом языка формальной корреспонденции. Наряду

с этим, в деловой переписке используются варианты, которые в других стилях языка считались бы серьезными ошибками. Однако в официальной переписке это помогает сохранить языковые ресурсы. Каждая новая мысль должна начинаться с абзаца. За исключением общеупотребительных сокращений, все слова пишутся полностью.

Наличие готовой речевой конструкции, то есть эталона/шаблона, значительно облегчает подготовку делового письма. Деловые письма не пишутся, они составляются. Задача адресанта – выбрать нужную синтаксическую модель и подходящую лексику для того или иного вида письма. Многословность и сверхизбыточность лексики – самые большие стилистические недостатки языка деловой переписки, т.к. деловые документы составляются с использованием «стереотипной» лексики в определенном формате. Лексический запас деловой переписки крайне ограничен и в приоритете общепонятны.

В силу агглютинативности двух языков, синтаксические единицы текстов деловой переписки по структуре, в целом, совпадают, различаются лишь грамматические и лексические единицы, выражающие/не выражающие формы вежливости.

Деловая речь, характеризуется обезличенностью и отсутствием оценок. Здесь важно беспристрастное изложение фактов в логическом порядке, поэтому вести переписку от первого лица допустимо только в определенных коммуникативных ситуациях, когда между лицом и организацией или государством установлены правоотношения (оформление доверенности, заключение трудового договора).

Таким образом, как в корейском, так и в узбекском языках, деловая переписка, по сути, представляет собой набор письменных норм, необходимых для формальных деловых отношений. Эти нормы определяют, как формат документа (порядок и расположение деталей), так и соответствующий способ выражения информации. Тезис о высокой регламентированности официально-деловой речи подтверждается не только существенными требованиями к написанию документов, но и возможностью привести их к единообразию. Это относится как к формату, так и к языку документа.

Список литературы

1. Колодина Е.А. Письменная деловая коммуникация Республики Корея: лингвокультурная специфика. – Иркутск: Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского № 1, 2017. – С. 205–209.
2. Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. – М.: Прогресс, 1986. – С. 22–129.
3. Серль Дж. Классификация иллокутивных актов. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. – М.: Прогресс, 1986. – С. 170–194.
4. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. – М., 2001. – 252 с.
5. Христиева Е.А. Корейский менталитет в деловом этикете и этике. Материалы региональной

научно-практической конференции с международным участием. – Новосибирск: Изд. НГТУ, 2014. – С: 139-141. <https://www.elibrary.ru/>

6. Чо Ён Ён. Проблема культурной корреляции и взаимного перевода русской и корейской переписки. Проблемы Востоковедения. 2017/2 (76). – С. 91-95. 공식적인 비즈니스 스타일을 간략하게.

공식적인 비즈니스 스타일이 특징. [Краткость официально-делового стиля. Характеристика официально-делового стиля.] <https://themeformen.ru/ko/spots/officially-the-business-style-is-brief-the-officialbusiness-style-is-characterized-by/>

НАИМЕНОВАНИЯ АДРЕСАТА В КОРЕЙСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

Kim O.A.

Исследовательский центр корееведения при Узбекском государственном университете мировых языков, к.филол.н., эксперт

Shim L.V.

Исследовательский центр корееведения при Узбекском государственном университете мировых языков, доцент, научный исследователь

Lvova I.S.

Исследовательский центр корееведения при Узбекском государственном университете мировых языков, доцент, научный исследователь

NAMES OF THE ADDRESSEE IN KOREAN AND RUSSIAN LINGUISTIC CULTURES

Kim O.,

Research Center for Korean Studies at the Uzbek State University World Languages, Ph.D. in Philology, expert

Shim L.,

Research Center for Korean Studies at the Uzbek State University World Languages, Associate Professor, scientific researcher

Lvova I.

Research Center for Korean Studies at the Uzbek State University World Languages, Associate Professor, scientific researcher

Аннотация

В данной статье наименования адресата (обращения) рассматриваются как культурные реалии, проявляющиеся в межкультурной коммуникации. Поскольку «оценка» языковых явлений, понимание их сущности в коммуникации предполагает не только разнообразие, но и совпадение объёмов информации, «зашифрованной» в сообщении, нами были отобраны и изучены наиболее часто используемые языковые единицы, входящие в состав наименований адресата в корейском и русском языках.

Abstract

In this article, the names of the addressee (appeal) are considered as cultural realities that manifest themselves in intercultural communication. Since the “assessment” of linguistic phenomena, understanding of their essence in communication implies not only diversity, but also the coincidence of the amount of information “encrypted” in the message, we have selected and studied the most commonly used language units that are part of the names of the addressee in Korean and Russian.

Ключевые слова: адресат, адресант, обращение, культура, межкультурная коммуникация, ситуация общения, менталитет, речевой этикет, традиция.

Keywords: addressee, addressee, appeal, culture, intercultural communication, communication situation, mentality, speech etiquette, tradition.

Межкультурная коммуникация направлена на гармоничный диалог, предполагающий толерантность, взаимообогащение [4]. Основой такого диалога является отношение одной культуры к другой как к «равноправной, равноценной при всех её отличиях и интересной, нужной, желанной именно в

её непохожести, в её уникальности» [6], иначе возникают лингвокультурные конфликты, когда собеседники, являясь представителями разных языков, культур, противопоставляют своё чужому, то есть по-разному декодируют высказывания. Для достижения